

ТЕМА НОМЕРА – 100-ЛЕТИЕ СССР: СОВЕТСКАЯ ЭКОНОМИКА В ЗЕРКАЛЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ¹

© 2022

А.В. Бузгалин²

ЗЕРНА И ПЛЕВЕЛА СОВЕТСКОЙ ПОЛИТЭКОНОМИИ (ПРЕДИСЛОВИЕ К КРУГЛОМУ СТОЛУ)*

Столетие образования СССР поднимает много вопросов и главные из них, конечно же, касаются практик социально-экономического развития страны. Мои коллеги и я посвятили немало текстов их анализу³, показав, что сегодня нам нужна не ностальгия по СССР, а Ренессанс – возрождение на новой основе его великих достижений, предпосылкой чего является честный и критический анализ противоречий советских практик. Но этот короткий текст я хотел бы посвятить другой теме – критическому возрождению достижения политэкономической науки Советского Союза. Позволю себе лишь несколько тезисов.

Первое. Принципиально важной задачей является возрождение методологической традиции советской эпохи. Внимание советских политэкономов к методологии отчасти, будем честны, было связано с трудностями критического анализа практик, но не только: для СССР было характерно глубокое уважение к фундаментальной науке, а значит и к проблемам метода. Результатом стала глубокая проработка вопросов методологии. Такого уровня анализа этих проблем и их решения я не встречал в мире. И реактуализация, возрождения этого наследия принципиально значимо.

Второе. Исследование «Капитала», понимание классической марксистской политэкономии. Сегодня марксизм либо вообще игнорируется, либо якобы идет волна вульгаризации, когда худшие учебники поздне-сталинской и ранне-хрущевской поры начинают пересказываться теми, кто якобы возрождает марксизм. В России возникло более сотни марксистских кружков (и это хорошо!), но преподавание в них зачастую ориентировано далеко не на лучшие традиции советского марксизма.

¹ Материалы расположены согласно хронологии выступлений на круглом столе.

УДК: 330.3; 338.2; **ББК:** У03; У05; У8.

² **Бузгалин Александр Владимирович**, доктор экономических наук, профессор, директор Научно-образовательного центра современных марксистских исследований философского факультета, профессор кафедры политической экономики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия (buzgalin@mail.ru).

***Цитирование:** Бузгалин А.В. (2022). Зерна и плевела советской политэкономии (предисловие к круглому столу) // Вопросы политической экономики. № 4 (32). С. 22-23.

DOI: 10.5281/zenodo.7521805 <https://zenodo.org/record/7521805>

³ Бузгалин А.В., Булавка Л.А., Колганов А.И. СССР: Оптимистическая трагедия. М.: ЛЕНАНД, 2018. – 440 с.

Третье. Необходимость возрождения наследия в области теории монополистического капитализма. Советская политэкономия дала массу важных идей и разработок. Исследование неполной планомерности (регулирующего воздействия на экономику со стороны корпораций) «Цаголовской школой»⁴, трансфертных цен А.А. Пороховским, масса работ по проблемам сращивания государства и капитала – значительная часть этих разработок неизвестна современным ученым (не буду подробнее останавливаться на этих вопросах, поскольку им специально была посвящена моя статья в предшествующем номере нашего журнала⁵).

И последнее. Политическая экономия социализма. Социализма у нас нет, а политэкономия социализма нужна. Я позволил себе это парадоксальное заявление, потому что за ним стоит, на мой взгляд, принципиальной важности проблема – проблема исследования качества той системы, которая придет на смену рынку и капиталу. И в этой связи актуальным становится вопрос о так называемом «исходном» и «основном» отношениях социализма. Показ учеными «Цаголовской школы», что первым из них является планомерность, а вторым – непосредственно-общественное соединение обобществленных средств производства с ассоциированными производителями (важнейшее слагаемое экономического содержания общественной собственности) дает нам основания утверждать, что ростками пострыночных и посткапиталистических отношений внутри существующей сегодня системы являются именно планомерное регулирование (в том числе – государственное) и различные формы подрыва власти капитала, зарождающиеся в общественном секторе капиталистической экономики, а также вследствие развития различных форм перераспределения капиталистической прибыли в пользу общества (прогрессивный подоходный налог, частичная бесплатность некоторых отраслей социальной сферы и др.).

Этот тезис (только в обратной исторической последовательности) подтверждают и практики ухода СССР. С чего началась трансформация советской экономики? С разрушения системы планирования. Что за этим последовало? Разрушение системы ассоциированного соединения работников со средствами производства. Не просто приватизация, а превращение трудящихся в наемных работников, создания класса собственников капитала (субъектов частного капиталистического присвоения) и т.д.

Фактически была воспроизведена вся логика (и история) генезиса социализма, отраженная в политэкономии социализма, только в обратном порядке.

Таковы лишь некоторые короткие ремарки, указывающие на важность нашего внимания к советской политэкономии.

⁴ «Цаголовская школа» получила название от фамилии заведующего кафедрой политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в 1957-1985 гг. Николая Александровича Цаголова (1904-1985).

⁵ Бузгалин А.В. Империализм XXI века: мир на пороге регресса // Вопросы политической экономии. 2022. № 3. С. 32-44.